

ЎПКА СИЛИ АНИҚЛАНГАН ҲОМИЛАДОРЛИҚДА КАСАЛЛИКНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ.

**Ашурова Азиза Шухратовна¹, Ташпулатова Гулзор Ураловна²,
Маллаев Файзулло Турсунпўлатович³, Султонова Зилола
Исматуллаевна⁴**

^{1,2,3,4}Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5855151>

Муаммонинг долзарблиги: Ҳозирги кунда сил касаллиги бутун дунёда, шу жумладан, Ўзбекистонда ҳам тиббиёт соҳасидаги долзарб муаммолардан бири бўлиб, касалликнинг катталар орасида тарқалиб бориши билан бир қаторда, болалар ўртасида ҳам тарқалиши катта хавф уйғотмоқда. Республикамизда сўнги 20 йил ичида болаларнинг сил билан касалланиши 2,4 марта, сил билан зарарланиши 2 марта ва сил билан бирламчи зарарланиши 1,5 марта ошди.[1] Жумладан ҳомиладорлик даврида силни эрта аниқлаш, касаллик оқибатига таъсир килади. Кох таёқчалари онадан ҳомилага киндик венаси орқали ўтади. Бундан ташқари бола туғилаётган пайтида туғруқ йўлларида сил микобактериялари билан зарарланган қоғонок сувини ютиши мумкин. [2-3]

Ҳомиладор ва туғувчи аёлларда силдан касалланиш умумий силдан касалланган аёлларга нисбатан 1,5-2 баравар кўп учрайди.[4]

Мақсад: Ўпка сили билан оғриган ҳомиладорларда касалликни клиник кечиш хусусиятларини ўрганиш.

Материал, текширув усуллари: Сурхондарё вилояти силга қарши кураш диспансери бўлимида ўпка сили билан оғриган 9 нафар хомиладор аёл текширувдан ўтказилди. Улардан биринчи туғувчилар 4 нафар, қайта туғувчилар 5 нафар, беморлар 20-35 ёш орасида. Беморлардан анамнез маълумотлари , обектив текширув, лабаротор ва инструментал (кўкрак қафаси рентгенорафияси) текширувлари амалга оширилган.

Тадқиқод натижалари: Беморлар анамнезини ўрганишдан шулар маълум бўлдики касаллик давомийлиги 2 ойдан 6 ойгача.3 нафар беморда (33.3%) ўпка силини инфилтратив формаси аниқланди. Касаллик биринчи марта

аниқланган беморлар 4 (44%) нафар, қайта такрорланган 5 (56%) нафар бемор. 6 (66.6%) нафар беморда ўпканинг бир томонлама зарарланиши, 3 (33.3%) нафарида эса икки томонлама зарарланиш кузатилди. Касалликни ўткир ости ривожланиши 3-6 ой давомида кечиши, 2 (22%) нафар беморда 3 ойгача кечиши 2 (22%) нафар беморда, 6 ой давомида аста секин ривожланувчи тури 5 (56%) нафар беморда кузатилган. 1 (11%) нафар беморда қон тупуриш кузатилган. Ўпка сили формаси 3 (33.3%) нафар беморда инфильтратив, 2 (22%) нафар беморда ўчоқли, 1 (11%) нафарида туберкулёма, 1 (11%) нафарида каверноз, 1 (11%) нафарида лимфа тугунлари сили кузатилган. Ҳомиладорлик даврида рентгенологик текшириш фақат қийин диагностик ҳолларда, ҳомилани қўрғошинли қалқон ёки фартук билан ҳимоя қилган ҳолда қўлланилишини инобатга олмоқ лозим. Беморларни физикал текширувда қуйидагилар аниқланди: перкуссияда перкутор овозни кискариши, аускультацияда хар хил калибрдаги нам хириллашлар эшитилди. Балғам микроскопиясида Кох таёкчалари 8 (88,8%) нафар беморда топилди. 6 нафар бемор балғамида ДОТС программаси буйича даволашга сил таёкчалари сезгир штамлари топилди, 1 (11%) нафар беморда резистент штамми аниқланди. Гемограммада 6 (66.6%) нафар беморда бироз лейкоцитоз, лимфопения ва ЭЧТ тезлашиши 32-56мм соат булган. Барча беморларда гемоглобин меъёридан паст, 2 нафарида эса 3 даражали камқонлик аниқланди. Битта беморда бачадондан кон кетиш булгани сабабли хомиладорлик сунъий тухтатилди. 4 нафар беморда Кесарча кесиш амалиёти утказилди. Колган беморлар яшаш жойида даволашни давом килдириш учун касалхонадан чиқарилди. Кесарча кесишга табиий туғруқ йулида инфекция юқиши курсатма хисобланади. Жаррохлик амалиёти перидурал анестезия оркали бажарилди. Жаррохлик амалиёти Вилоят перинатал марказида туғруқ комплексида олиб борилди. Операция хеч қандай асоратсиз кечди ва реанимация ва интенсив терапия булимдан клиник булимга беморлар

ахволи қониқарли булганда олиб утказилди. Янги туғилган чақалоқлар неонатал булимга онасидан алохида утказилди. Беморлар туғруқдан кейин хам стационар холатда 2 ойгача даволанишди ва қониқарли ахволда уйига кетишга рухсат берилди. Даво муолажалари уйида давом эттирилади. **Хулоса:** Ўпканинг актив силида асорат булмаслиги учун хомиладорликни 37 -38 хафтасида кесарча кесиш амалиёти таклиф килинади. Хомиладорларда ўпка силини эрта аниклаш оқибатига яхши таъсир қилади. Ўпка силининг оғир даражаларида бачадондан қон кетиш кузатилади. Шунинг учун хомиладорлик сунъий тухтатилади. Чақалоқни бемор онадан изоляция қилиш болани соғлом узишига ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Убайдуллаев А.М. Нафас аъзолари касалликлари. – Тошкент, 2004.
2. Ганиев К.Г. Сил касаллиги. – Тошкент, 1995.
3. Глазун Л.О, Петричко М.И. Роль дуплексной доплерографии в диагностике почечной патологии Ультразвуковая диагностика. – 1997. -№ 2.
4. Махаматов К.М., Муаззамов Б. Сил менингити. - Бухоро, 2007.
5. Uchqun o'g'li, B. S. (2021). BLOOD DISEASES IN SURKHANDARYA REGION, THEIR CAUSES AND PREVENTION. International Engineering Journal For Research & Development, 6(ISPCIEI), 2-2.
6. Abdullayevich, B. E., & Uchqun o'g'li, B. S. (2021). TRANSITIONAL FEATURES OF ACUTE HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN AND 3. MODERN APPROACHES TO TREATMENT. World Bulletin of Public Health, 1(1), 1-3.
7. Uchqun o'g'li, B. S. Bulvar And Pseudobulbar Syndrome. International Journal on Integrated Education, 3(11), 19-22.
8. Ugli, B. S. U., & Bekchanovich, K. Y. (2020). CLASSIFICATION OF VITAMINS AND DISEASE SYNDROME. Science and Education, 1(1).

9. Madiyev Rustam Zoirovich, Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li, & Abdullaeva Dilnoza Ergashevna. (2021). EFFECTIVENESS OF ENDOVIDEOLAPAROSCOPIC TECHNOLOGY IN THE TREATMENT AND EARLY PREVENTION OF INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN. European Journal of Research Development and Sustainability, 2(7), 68-73. Retrieved from <https://www.scholarzest.com/index.php/ejrds/article/view/1067>
10. Sultonov, R. K., Sodiqova, Z. S., & o'g'li, B. S. U. (2021). Dynamics of Fat Cells of the Bronchial Tree Mucosa in Postnatal Ontogenesis. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 2(4), 182-184. <https://doi.org/10.47494/cajmns.v2i4.271>
11. GI Shaykhova, JB Khayitov, Achilov Dilshod Dilmurodovich, Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li Journal of Ethics and Diversity in International Communication 1 (6), 109-111, 2021
12. Dilmurodovich, A. D., Bahodirovich, G. Y., Dustqobilovich, A. K., & Uchqun o'g'li, B. S. (2021). Comparative Features of Breast Cancer in Patients with and Non-Suffering with Type 2 Diabetes Mellitus. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 12, 68-70. Retrieved from <http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/265>

